

MAZHABSIZLIK YOMON YO'L

Ahadov Inomjon

Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti
“Aqoid va fiqhiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091936>

Annotatsiya. Ushbu Bugungi kunda musulmon olamida islom niqobi ostidagi aqidaparastlik guruhlaridan tashqari yana bir tahdidning yangi qatlami namoyon bo‘ldiki, u ham bo‘lsa mazhabsizlikka chaqiruvchilar toifadir. Afsuski, Qur‘on, sunnat va salaflarga ergashish da‘vosi ila chiqib, mujtahid imomlarga ergashib birdamikda yashab kelayotgan musulmon jamiyatini o‘rtasiga nizo soladigan va mazhablarni inkor qiladigan mazhabsizlikni da‘vo qilayotgan kimsalar paydo bo‘ldi.

Kalit so‘zlar. Mazhabsizlik, aqoid, imom, aqidaparastlik, din, sunnat.

Bugungi kunda musulmon olamida islom niqobi ostidagi aqidaparastlik guruhlaridan tashqari yana bir tahdidning yangi qatlami namoyon bo‘ldiki, u ham bo‘lsa mazhabsizlikka chaqiruvchilar toifadir. Afsuski, Qur‘on, sunnat va salaflarga ergashish da‘vosi ila chiqib, mujtahid imomlarga ergashib birdamikda yashab kelayotgan musulmon jamiyatini o‘rtasiga nizo soladigan va mazhablarni inkor qiladigan mazhabsizlikni da‘vo qilayotgan kimsalar paydo bo‘ldi.

Mazhabsizlik – Islom dinida shar‘iy masalalarda umum tan olingan to‘rt fiqhiy mazhablarga ergashishni rad etish. “Mazhab” so‘zi arabchada “yo‘l”, “yo‘nalish”, shar‘iy istilohda esa “diniy masala bo‘yicha muayyan mujtahid olimning fatvo chiqarish yo‘li” ma‘nolarini bildiradi. Mazhab – bu Qur‘on va hadislar asosida yuzlab mutaxassis, mujtahid ulamolar tomonidan yaratilgan ilmiy fiqhiy tizimdir. Ulamolar fiqhiy mazhablarga ergashishni tavsiya qilgan, chunki bu ilmiy tizim va mustahkam asoslarga ega.

Alloma Vahba Zuhayliy: “Fiqhiy mazhablarning kelib chiqish tarixi sahobalar va Nabiy alayhissalom vafot etgandan keying keladigan asrga taqaladi” deb aytadilar.¹

Garchi mazhablar 4 ta bo‘lsa ham, ular yagona ahli sunna val-jamoaning yo‘nalishlari sifatida e‘tibor qilinadi va musulmon ummatini jamlaydi birlashuviga xizmat qiladi. Zero, Payg‘ambar (alayhissalom) shunday marhamat qiladilar: “Mening ummatim zalolatda jamlanmas. Agar ixtiloflarni ko‘rsangiz o‘zingizga katta jamoani lozim tuting”.

Hadisda kelgan katta jamoa bu to‘rt mazhabdan iborat bo‘lgan va haq yo‘lda sobit turgan ahli sunna val-jamoadir. Bugungi kunimizda ham ko‘rayapmizki, to‘rt mazhab vakillari har sohada bir-birlari-bilan o‘zaro yaqin munosabatda.

Islom ravnaq topib, yangi musulmonlar oldida yigirma yildan ortiq vaqt mobaynida nozil bo‘lgan oyatlarni o‘rganish, shariat ahkomlarini o‘z hayotlariga tatbiq qilish vazifasi bosh masala edi. Bu narsa esa, yosh sahobiylar o‘zlaridan kattalardan, yangi musulmonlar esa, avvalgi musulmonlardan shar‘iy masalalarni o‘rganishiga undadi.

Birinchi hijriy asrning ikkinchi yarmi va ikkinchi hijriy asrda islom dini dunyo bo‘ylab, turli jo‘g‘rofiy mintaqalarda tarqaldi. Turli millatli va dinli xalqlar ham musulmon bo‘ldilar. Tabiiyki, ular o‘zlariga Qur‘oni karim va Payg‘ambar (alayhissalom) sunnatlaridan shariat ahkomlarini ishlab chiqish, tartibga ko‘nikmasiga ega emasdilar. Bu ish o‘z o‘rnida katta salohiyat va iqtidor talab etadi. Yangi musulmonlar bu ishga qodir emasdilar. Natijada, jamiyatda asta-sekin kishilarga diniy hukmlarni o‘rgatadigan, ularning savollariga javob bera

¹ Vahba Zuhayliy, Al-Fiqhul islamiyya adillatihu, Damashq (Darul fikr), 2001, 1-juz, 42-bet.

oladigan, muayyan shari'iy ilmlarga va ko'nikmaga ega mutaxassislarga ehtiyoj tobora ortib bordi.

Imom Muhammad Said Ramazon Butiy shunday deganlar:

“Nabiy alayhissalomning sahobalari ham ilmda bir birlaridan farq qilishgan. Ba’zilar Abdulloh ibn Abbosni, Iroqliklar Ibn Mas’udni, Hijozliklaar Abdulloh ibn Umarni o’zlariga o’rnak qilib, ularning ko’rsatmalariga rioya qilib yashashgan. Ahli ilmlardan hech kim ularning bu ishini qoralagani yoki bir shaxsga taqlid qilganini, gunohga chiqarganini bilmaymiz”.²

Shu tarzda turli diyordlarda olimlar yetishib chiqa boshladilar. Imom Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Shofeiy va Imom Ahmadlar bugungi kunda ham mavjud bo’lgan to’rt fiqhiy mazhabga asos soldilar. Ular aqidaviy va fiqhiy masalalarni Qur’oni karim va hadisi sharifga ko’ra bo’lgan ma’lum qoidalar asosida ishlab chiqdilar.

Manbaning boyligi va Rasululloh (alayhissalom)ning ayrim vaqtlarda bir amalni turlicha bajarganlari, bir masala bo’yicha turlicha tasarruflari haqidagi sahih rivoyatlar bu olimlarning ishlarida ham ma’lum fiqhiy va aqdaviga od juz’iy farqlanishga olib keldi. Bu juz’iy farqlanish esa mazhablarni yuzaga kelshiga sabab bo’ldi.

Qolaversa qadimdan ma’lumki insonlar doim ikki toifa: muqallid va mujtahid sirasidan bo’lishgan. Bu o’rinda aqliy dalil muqallid mujtahidga ergashishini taqozo etadi. Zero, Alloh taolo: “**Agar bilmaydigan bo’lsangiz ahli zikrlardan so’rangiz**”, deb buyurgan.³ Bu oyat esa mazhablar yuzaga kelishini qo’llab quvvatlaydi. Mazhab va mazhabga ergashish haqida gap ketganda, ijthod va odamlarning unga nisbatan darajalari haqida aytib o’tish zarur, zero biror mazhabga ergashish ijthod darajasiga yetmagan kishi uchun lozim bo’ladi.

Musulmon kishi bu dunyoda hayot kechirar ekan, u yashash uchun kurashishi, kasb-hunar qilishi, oilasini boqishi va boshqa yashash uchun zaruriy bo’lgan ishlarni qilishi kerak. Agar har bir kishi hukmlarning dalillarini bilishi kerak bo’lsa, barcha ishlarni chetga surib, shar’iy hukmlarning dalillarini o’rganishga kirishishi kerak bo’ladi va boshqa ishlar qolib ketib, hayot tizimi buziladi hamda odamlarga qiyinchilik tug’diradi. Bu esa islom diniga zid, zero Alloh taolo “... **dinda sizlarga biror haraj (qiyinchilik) qilmadi**...”.⁴

Muammoning yechimi mutaxassislar, ya’ni mujtahidlar chiqargan shar’iy hukmlarga, ya’ni mazhablarga taqlid qilishdir. Hujjatul islom alloma Imom G’azzoliy o’zining mashhur “Ihyo ulum ad-din” asarida shunday degan: “Avomning haqqi – imon keltirib, taslim bo’lish hamda o’z ibodatlarini va hayot ishlari bilan shug’ullanishdir, ilmni esa olimlarga qo’yib berish kerak. Chunki Alloh va Uning dini borasida aniq ilmsiz holda gapirgan inson, xuddi tubsiz dengizga tushib qolgan suzishni bilmaydigan kishi kabi o’zi bilmagan holda kufrga tushib qoladi”.⁵

Taqlid qilish tabiiy narsa, bundan boshqa yo’l yo’q. Hatto mazhabga ergashmaymiz, deb da’vo qilayotganlar ham, garchi to’rt mazhabning mujtahid imomlariga taqlid qilmasa-da, kimlargadir ergashadi.

Yuqoridagi dalillar ijthod va istinbot qilish, ya’ni hukm olish darajasiga yetmagan kishi mujtahidga taqlid qilishi kerak ekanligiga dalolat qilar ekan, mashhur olim Abu Ishoq Ibrohim

² Muhammad said Ramazon Butiy, Al-la mazhabiyi axtaru bid’atin tuhaddidu shariyatal-islamiyya, Damashq (Darul-fikar), 1985, 107 bet.

³ Nahl surasi 43-oyat.

⁴ Haj surasi, 78-oyat.

⁵ Abu Homid G’azzoliy, Ihyo ulum ad-din, Toshkent (Movarounnahr).

Shotibiy aytadi: “Mujtahidga shar’iy dalillar qanday bo’lsa, mujtahidning fatvosi avomga nisbatan ham shunday o’rindadir”.⁶

Mazhabsizlik g’oyasi – kompyuter virusi kabi yurtimizning hanafiy mazhabi ta’limoti bilan bog’liq o’n ikki asrlik tarixini bir zumda o’chirib tashlab, o’rniga o’zining zararli g’oyasini yuklamoqchi bo’ladi. Mazhabsizlik esa ko’plab salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shulardan ba’zilarini aytib o’tadigan bo’lsak:

1. Ijtimoiy va diniy tartibsizlikka sabab bo’ladi. Mazhablar musulmon jamiyatida diniy qoidalar va amaliyotlarni mustahkamlaydi. Mazhabsizlik esa turli talqin va amallar paydo bo’lishini va buning natijasida jamoada birlikning susayishiga olib keladi. Insonlar orasida turlilik va xilof ishlar ko’payadi. Natijada ziddiyatli fikrlar avj oladi.

2. Ilmiy manbalarning yo’qolishi sabab bo’ladi. Chunki, Mazhablar o’z ichida katta ilmiy meroslarga ega. Ular Qur’on va Sunnatni izohlash va tushuntirishda katta yordam beradi. Mazhabsizlikda esa bu ilmiy tizim yo’q, natijada noto’g’ri yoki yorqin bo’lmagan talqinlar paydo bo’ladi. Musulmon jamiyatini chalkashish girdobida qoldiradi.

3. Iymon va amallardan adashishga olib kelishi mumkin. Ya’ni, Mazhablar islomning to’g’ri amal qilish qoidalarini belgilaydi. Agar mazhabsizlik bo’lsa, insonlar o’zlariga qulay bo’lgan yoki noto’g’ri talqinlarga amal qilishlari mumkin.

4. Diniy va fiqhiy tartibsizlik keltirib chiqaradi. Mazhablar — Islom qoidalari va ibodatlarni tushunish va amalda bajarishda aniq yo’riqnomalardir. Ular yo’l o’rnatgich bo’lmas ekan, odamlar har xil va bir-biriga zid fiqhiy qarashlarga ega bo’lib, bu diniy tartibsizlikka olib keladi.

5. Diniy o’quv va ta’limning zaiflashishiga olib keladi. Mazhablar diniy ta’limda asosiy standartlar va yo’riqlar o’rnatadi. Mazhabsizlikda esa ta’limda aniq yo’nalish va tizim yo’q, bu esa talabalarni noto’g’ri yo’lga solishi mumkin.

Demak, mazhabni mahkam tutishimiz lozim. Chunki mazhabda bo’lish — bu Islom fiqhida, ya’ni amaliyotga doir masalalarda bir yo’lni tutish, muayyan bir ijtihod maktabiga ergashishdir. Bir fiqhiy masalani javobida yoki fatvosida bir qarorga kelish uchun ba’zida asrlar ham kifoya qilmagan. Bu yo’l — Qur’on va Sunnat asosida ulkan ilm va taqvo sohiblari bo’lgan mujtahid imomlar tomonidan tartibga solingan va ummat tomonidan qabul qilingan yo’ldir. Alloh taolo bizni to’g’ri yo’lga boshlagan ulamolarimizni o’z rahmatiga olsin! Bizni mazhabsizlik fitnasidan saqlasin va to’g’ri aqiydada, to’g’ri amalda sobit qilsin!

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Muhammad said Ramazon Butiy, Al-la mazhabiya axtaru bid’atin tuhaddidu shariyatal-islamiyya, Damashq (Darul-fikar), 1985, 107 bet.
2. Abu Homid G’azzoliy, Ihyo ulum ad-din, Toshkent (Movarounnahr).
3. Abu Ishoq Ibrohim Shotibiy, Al-Muvafaqot, 1417 yil hij, 267-sahifa.
4. Vahba Zuhayliy, Al-Fiqhul islamiyya adillatihu, Damashq (Darul fikr), 2001, 1-juz, 42-bet.

⁶ Abu Ishoq Ibrohim Shotibiy, Al-Muvafaqot, 1417 yil hij, 267-sahifa.